

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.

Tadjibayeva Gulmira G'afur qizi

Tadjibayevagulmira2330@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118558>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy tarbiyaning to'g'ri va psixologik jihatdan to'g'ri rivojlanishi, buning uchun qanday omillar kerak, bola psixologiyasiga qanday yondashish kerak. Ota-onalar bola bilan qanday shug'ullanishi kerak Hamda bugungi kun pedagogikasida bolaning jismoniy holati qanday shu va shu kabi fikrlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar : *jismoniy tarbiya,psihologiya,maktabgacha ta'lim, aqliy qobiliyat.*

Mamlakatimizda bugungi kunda barcha sohalarning rivojlanib borayotgan bir davrida, albatta, bola tarbiyasi uning jamiyatdagi faol qatlamdan biri bo'lishi uchun ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha yosh - har bir bola hayotidagi juda muhim davr. Maktabgacha yoshdagi jismoniy va aqliy rivojlanish mutlaqo butunlay ta'sir qiladigan jarayon deb ishoniladi. Shuning uchun bugungi zamonaviy davrda Har bir ota-ona va pedagoglar ham bolaning tarbiyasiga uning sog'lom rivojlanishiga alohida e'tibor qaratib kelishmoqda. Aynon kichik yoshdagi bolalarning to'g'ri rivojlanishi aqliy va ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishi birinchi navbatta pedagoglar jamoasiga bog'liqdir. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham alohida sport xonalari va jihozlar , bolalar uchun ajratilgan xonalar mavjud. Va, albatta, murabiiylar va shifokorlar ham bolaning jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan qay darajada mashg'ul bo'layotganligi uchun samarali mehnat qilmoqda. Respublikamizda bolalarni jismoniy tarbiyalashning ilmiy asoslangan, zamonaviy tizimlari, shakl va uslublari tashkil etilgan bo'lib, bu sohada juda muhim vazifalar belgilangan. Jismoniy tarbiya nazaryasi ilk yoshdagi va maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning quyidagi psixofiziologik xususiyatlarini o'z ichiga oladi: organizimning ish qobiliyati imkoniyatlari, yuzaga keluvchi qiziqish va imkoniyatlar , ko'rgazmali harakatlar, ko 'rgazmali mantiqiy tafakkur harakatlar, mantiqiy tafakkur formalari, bularning barchasi bola psixikasining yangi oliy rivojlanish bosqichiga o'tish uchun tayyorlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya bilan shug 'ullantirishdan asosiy maqsad shundaki, bolani ham ruhan ham aqlan rivojlantirishdir. Chunki sport bola tanasini yaxshilash bilan birga aqlini ham rivojlantiradi. Bugungi kunda e'tibor qaratadigan bo 'lsak, 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda ruhiy orqada

qolish, nutq zaifligi kuzatilib kelinmoqda . aynan sport va sportning bolalar uchun xos bo 'lgan turlari bolaning rivojlanishiga yordam beradi. Ayniqsa, yugurish oyoq nerf hujayralari orqali miyyaga tezlik bilan reaksiya bersa, qo'l yordamida qilingan jismoniy harakatlar nutqning rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun ham bugungi zamonaviy logoped va defektolog pedagoglar ham bola ruhiyati uchun sport juda zarur ekanini ta'kidlab kelishmoqda. Har bir bola sog 'lom turmush tarzida yashashga haqlidir. Uning barkamol bo 'lib voyaga yetishi uchun qancha vaqli harakat qilinsa, shuncha yaxshi bo 'ladi. bunda esa albatta, ta'lim jarayonini to 'g 'ri tashkil etish, bolani qiziqitira olish uning aqliy qobiliyatiga ta'sir eta olish juda muhim sanaladi. Bundan tashqari bolalarni jismoniy tarbiya bilan shug 'ullantirganda onglilik, faollik, mustaqillik prinsiplariga yondasha bilish kerak. Shunda ushbu jarayon bola psixologiyasida samarali o 'zgarish bo'lishiga yordam beradi.

Xuloasa qilish mumkinki, bolalarni harakatlarga o'rgatish jarayonida bolalarda aqliy qobiliyat, axloqiy va estetik tuyg'ular rivojlanadi, o'z faoliyatiga ongli munosabat va shu bilan bog'liq ravishda maqsadga intilish, uyushqoqlik shakllanadi. Bularning hammasi o'zaro aloqadorlikda ta'lim jarayoniga umumiy yondashishni amalga oshirilishi hisoblanadi. Mazkur jarayon har tomonlama rivojlangan shaxsning shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dergunskaya V.A., Koshkina A.A., O'yinlar - maktabgacha tarbiyachilar bilan tajriba: O'quv-uslubiy yordam - Moskva, Ustoz ta'limi markazi, 2013 - 64 p.
2. Имомова Ш.М., Норова Ф.Ф. УЧЕБНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ// Вестник науки и образования, 2021. № 9 (112). Часть 2. С.38.

© S.O. Mirzayeva, N.M. Boyjonova, 2022.

3. Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy tarbiya nazaryasi va metodikasi Toshkent – Iqtisod-moliya 2017

